

Modernos y alegres couplets de la FALDA PANTALON

Primera parte

Por capricho la Joaquina
anoche á tomar café
presumiendo más que nadie
se fué á la Maison Doré
con todo el que le requiere
á la Falda-Pantalón
y un sombrero que parece
un paragua sin bastón,
y al ver que la concurrencia
con desprecio la miró
llena de colera y rabia
á su casa se marchó.

Así que la vió el marido que lloraba
sin cesar y llevaba un tabardillo
que apenas podía hablar
la dijo que le pasaba
y apenas le contestó
deja que me desague,
ya te lo explicará yo,
y maldiciendo mil veces
más que llena de irripción
aquel que inventó la moda
de la Falda-Pantalón.

Las modas de hoy en día

muy exageradas son
y ahora tendremos otra
de la falda pantalón
á hora si que los maridos
ya no podrán gobernar,
que las mujeres en casa
en todo querrán mandar
les harán ir á la fuente
y alguna vez por carbon,
hacerles el chocolate
y ponerles el pantalón.

En la calle de Fernando
una señora cayó,
al ir á subir la acera
iba estrecha y tropezó
todo el público corría
los curiosos á mirar,
á reirse de las modas
tan extrañas como van,
como que van tan estrechas
y no se pueden mover,
que por poco que tropiezen
es muy facil de caer.

El otro día una señora
en el Paseo de Colón
por querer ir tan estrecha
un buen chasco le pasó
se le cayó el monedero
no lo podía coger
y un pillete que pasaba
lo cogió y echó á correr,
la señora bien gritaba
cojerme á ese ladrón
que se me lleva el dinero
de mi falda pantalón.

Anteanoche una señora
de la calle Robador
acariciando al marido
le pedía por favor que le diera
cien pesetas aprisa y sin dilación
porque había de comprarse
una Falda-Pantalón,
y como el flabio no es tonto
según comprendo á mi ver
le endiñó una panadera
de aquellas de ¡olé chipél!

Verán á las señoritas
con la falda pantalón
luciendo todas sus formas
muy alegre el corazón
á hora todas las mujeres
querrán llevar pantalón,

y los maridos en casa
habrán de ser de fregón,
les harán fregar los platos
y la cocina barrer
y también hacer la cama
y ellas se irán al café.

Una señora muy gorda
por el fielato pasó
con un sombrero muy grande
un burot la sospechó
le dijo buena señora
haga el favor de venir
que nuestro jefe la llama
que algo le quiere decir
al registrarle el sombrero
seis jamones le encontró
treinta docenas de huevos
y 10 quilos de salchichón.

Con un sombrero de jipi
y la falda pantalón,
el zapatito escotado
irán que baya calor
por querer llevar las modas
y quererlas presumir
la mayor parte de noches
sin cenar van á dormir
el monedero en la mano
y la falda pantalón
y un sombrero que parecen
un paraguas sin bastón.

Modernos y alegres couplets de la FALDA PANTALON

Segunda parte

En la rambla de las Flores
á una joven se le cayó
el pañuelo de la mano
no lo pudo recoger no
el novio que iba á su lado
se lo tuvo que coger
maldiciendo la moda
los cordones y el corsé,
no quiero más estas modas
porque muy estrechas son,

prefiero más que te pongas
esa falda pntalón.

A Pepa la cocinera de la calle
de Aragón le prometía el señorito
una Falda-Pantalón si le servía
de agrado y de buena voluntad
y le contestó risueña
no quiriéndole aceptar
dispense usted señorito

**esta Falda-Pantalón
se la compra á su señora
que tiene la obligación.**

**Por usar la moda Juana
de la Falda-Pantalón,
fué á empeñar un cubrecama
dos sábanas y un colchón;
al enterarse el marido
de tan grande aberración
maldecía una y mil veces
á la Falda-Pantalón,
cuando resuelta la Juana
le dijo no hay más que ver
tu te marchas á la cama
que yo me voy al café.**

**Mariquita la traperera al marido
le pidió si quería complacerla
y no le dijo que no y confiando**

**la flabia de que la complacería
fué á contárselo á su amiga
y ¡válgame la eternidad!
y al enterarse el marido
de la Falda-Pantalón,
le rompió siete costillas
y aquí se acabó el carbón.**

**El otro día una señora
del tranvía se cayó
por querer ir tan estrecha
verán lo que le pasó
se le rompieron las faldas
el corsé hasta el cordón,
se le engancharon las botas
y se le perdió un tacón
el sombrero fué rodando
la peluca se perdió
y la gente se reía
por que calva se quedó.**

CONDE DE LUXEMBURGO

**Es la felicidad la que me llama aquí
es el amor que en vano busqué
tan cerca está de mí.**

**Es la felicidad que hoy podré
alcanzar solo con la mano á ella
extender, y la dejo marchar y
nunca mas volver.**

**Una prueba de amor
no señor, no señor.**

**Es un beso no más
donde vas, donde vas,
dámele por favor
que no hay cosa mejor
ya verás, ya verás, ya verás.**

**Yo me dejo besar
sin tardar, sin tardar,**

**lo que quieres haré,
dámele, dámele,
mas si quieres lograr
que yo un beso te de
casate, casate, casate.
Por favor, por favor,
dame un beso y verás,
que de las dichas del amor
es la mayor hacer chás, chás.
Por un beso así estás
nada más, nada más,
contestarte no se,
damele damele
pues acercate más
aprovechate ya
robalé, robalé, robalé.**

Manuel Massó

Si me quieres a mí
solo á tí, solo á tí
si mi esposa has de ser
tu mujer, tu mujer,
que te vea yo así
con los brazos aquí
que placer, que placer, que placer
Besame dulce amor
besame por favor
pues bién me consta que has de ser
dentro de poco mi mujer.
¡Por favor ¡Por favor!
Dame un beso y verás
que de las dichas del amor
es la mayor
hacer., ¡chás ¡chás!
Ven Julieta hasta mí
sin temor ni tardar,
pura y magnífica flor
á mostrarme tu amor,
Julia por compasión
préstale la atención
á tu constante y fiel amador,
yo prometo ser fiel
hasta la eternidad
y mis labios de miel
que para ti serán
pero antes quiero ver
una prueba de amor,
¡Tómala lucero encantador!
¡Por favor! ¡Por favor!

Si te quieres casar
¡Sin tardar! ¡Sin tardar!...
yo tu esposo he de ser,
¡Que placer! ¡Que placer!
á mi jardín vendrás,
mil delicias tendrás,
de perfumes allí gozarás
tu jardín yo le ví.
¡Para tí! ¡Para tí!
de jeringio y clavel

¡Todo él! ¡Todo él!
mil perfumes gocé,
si todo es para mi
cuantas flores tenemos aquí,
violetas y jazmin,
rosas finas de olor,
camelias lirios y ahazar,
y pensamientos de color.
Voy á ser tu mujer
bello imán seductor
es imán tu Juliet
de poder superior.
No atendistes jamás
si de boda te hablé
la verdad yo no se porque.
Yo contigo al altar
con tu venus pintar
te podré mantener, mantener
Si señor.
Al principio bien va
dulce luna de miel
mas vendrá luego la de hiel
Ven aquí, dulce amor
ven á mi sin temor
porque ya sabes que ha de ser
un terroncito tu mujer.

Don Ernesto del Fin
Profesor de violín
al ver á la Carol
artista sin igual
se le vé delirar
tan solo al contemplar
el modo que tiene de besar
que vale un potosí
y es un tipo hasta allí
y sabe trabajar, de eso
no hay que dudar
cuando sin vacilar se
le debe aplaudir
igual que se le puede pedir
¡Por favor! ¡Por favor!